

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рузметова Новваль Вахабджановна
Старший преподаватель кафедры
«Узбекский язык и иностранные языки»
Академии МВД Республики Узбекистан

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы построения современной системы корпоративного обучения в подготовке будущих специалистов. Концептуальные подходы и принципы создания единой системы корпоративного обучения, ориентированного на достижения новых приоритетов, в развитии профессионального образования.

Ключевые слова: корпоративное обучение, повышение квалификации, образовательное предпринимательство, методология.

Annotaciya

Maqolada bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy korporativ o'qitish tizimini yaratish muammolari ko'rib chiqiladi. Korporativ ta'limning yagona tizimini yaratishning kontseptual yondashuvlari va tamoyillari kasbiy ta'limni rivojlantirishda yangi ustuvorliklarga erishishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: korporativ ta'lim, malaka oshirish, ta'lim tadbirkorligi, metodologiya.

Annotation

The article deals with the problems of building a modern system of corporate training in the preparation of future specialists. Conceptual approaches and principles of creating a unified system of corporate training focused on achieving new priorities in the development of vocational education.

Key words: corporate training, advanced training, educational entrepreneurship, methodology.

В настоящее время сложившаяся в образовательном секторе система профессионального образования и повышения квалификации не успевает за реальными потребностями производства и рынка труда. В качестве альтернативного варианта обучения специалистов, соответствующих потребностями рынка, все чаще предлагается использование методологии корпоративного обучения. Ориентация профессионального образования на корпоративный сектор привела к тому, что все большее число колледжей и техникумов связывают себя с практикой и ценностями предпринимательства и становятся своего рода образовательными корпорациями.

Появился термин «образовательное предпринимательство» (educational entrepreneurship), акцентирующий внимание на коммерческой деятельности и стремлении профессиональных учреждений к инновациям. Под влиянием описанных тенденций меняется и организационная культура современного профессионального образовательного учреждения. В XXI веке масштабность корпоративного обучения многократно возрастает. Подготовка кадров становится индустрией, в которой главенствующую роль играют работодатели, а не государство [1].

Таким образом, разработка концепции осуществляющего, кроме подготовки учащихся, повышение квалификации и переподготовки специалистов, в современных условиях становится насущной проблемой развития как профессиональных учебных заведений, так и промышленных предприятий. Одним из значимых результатов корпоративного партнерства может стать синергетический эффект, полученный от внедрения инновационных образовательных технологий в обучение персонала холдингов, а корпоративной методологии – в систему повышения

квалификации преподавателей профессиональной школы. Под корпоративным обучением понимают повышение образования и получение новых навыков и умений сотрудниками одной компании. Целью корпоративного обучения является повышение эффективности работы каждого сотрудника в отдельности и всей компании в целом. Руководство компании устанавливает цели и решаемые задачи, участников процесса обучения, его вид и способ проведения [2]. Все больше бизнес-структур проникаются важностью ведения корпоративного обучения. Для проведения корпоративного обучения могут быть приглашены внешний тренер или тренинговая компания, которые получают конкретное задание и выстраивают процесс обучения в соответствии с поставленной задачей. Корпоративное обучение в США появилось в конце XX века, когда американские корпорации обнаружили, что выпускники профессиональных учреждений не соответствуют их требованиям. Потребовалась новая система доучивания выпускников до необходимого уровня, требуемого современным производством. Рынок частных образовательных услуг в США стремится гибко реагировать на запросы компаний и предлагает отработанные программы. Между тем, внешние тренинги, какими бы профессиональными и гибкими они ни были, именно в силу своей отстраненности от внутренней среды компании, не могут адаптировать сотрудника к работе в конкретном отделе конкретной компании, передать ему ценности этой компании, научить принятым правилам поведения и донести стратегию развития компании и основные направления ее развития. В настоящее время можно выделить следующие формы корпоративного образования: аутсорсинг образовательных программ, обучение в корпоративном учебном центре, на корпоративной кафедре или ресурсном центре.

В чистом виде образовательный аутсорсинг из-за ограниченности ресурсов используют, в основном, малые и средние компании, крупные же

сами участвуют в разработке образовательных программ, тренингов, а также проводят семинары силами собственных сотрудников (носителей корпоративной культуры) в рамках корпоративных учебных центров. Деятельность корпоративного учебного центра (КУЦ), в первую очередь, направлена на ускорение адаптации новых сотрудников к корпоративной культуре, на развитие конкретных уникальных навыков, реализуемых на конкретных технологических процессах конкретного производства, на формирование системного подхода к производству в образовательном процессе.

Неотъемлемая часть программ, реализуемых в КУЦах, для ориентации и адаптации сотрудников в большинстве компаний - это тренинги. Цель тренингов-доведение новых сотрудников до определенного профессионального уровня. Краткосрочные программы корпоративных учебных центров позволяют развивать отдельные навыки и умения, развитие которых не заложено в традиционных программах, предлагаемых на рынке. Корпоративный учебный центр решает тактические задачи, обеспечивает развитие сотрудников под корпоративные стандарты и требует постоянного финансирования. И хотя цена и бюджеты корпоративных учебных центров быстро растут, они не в состоянии обеспечить корпоративное образование высокого уровня, так как ведущие университеты не участвуют в учебном процессе КУЦев, и, следовательно, не могут обеспечить базовое фундаментальное образование обучающихся.

Но корпоративные учебные центры не могут позволить себе готовить высококлассных специалистов, отвечающих требованиям рынка. Данная образовательная структура не решает главную задачу современной компании - выращивание будущих лидеров. Решить эту задачу призван корпоративный университет.

Корпоративным университетом называют систему внутрифирменного обучения, объединенную единой концепцией в рамках стратегии развития организации, разработанной для всех уровней руководителей и специалистов. Корпоративные университеты появились в конце 1980-х годов в связи с глобализацией национальных экономических процессов в Европе и Америке. В настоящее время в мире насчитываются более 1200 университетов. К самым известным из них относятся университеты Тойота, Оракл, Макдоналдс, Дженерал Электрик, Дисней, Чарлз Шваб. Особенной активностью и изобретательностью в обучении персонала отличаются такие известные корпорации, как Ролс-Ройс, БМВ, Ай Би Эм, Сони, Даймлер-Бенц. Корпоративный университет корпорации Моторола содержит более 1000 преподавателей и организует обучение на 24 языках мира в 49 филиалах, расположенных в разных странах мира[3]. На международном уровне корпоративные университеты становятся кросснациональными образовательными объектами и превращаются в один из основных факторов трудовой миграции.

За последние 15 лет в Соединенных Штатах закрылось около ста колледжей, предлагавших четырехгодичные образовательные программы. За тот же период число корпоративных университетов выросло с 400 до 2000. Корпоративный университет выступает в данном случае как центр, который обобщает передовой опыт и инновационные технологии подготовки специалистов высокого класса. Этот факт подчеркивает значимость совместно деятельности вузов и промышленных предприятий в области подготовки квалифицированных кадров, как для предприятий, так и для преподавательского корпуса вузов[4].

Повышение качества подготовки выпускников профессиональных образовательных учреждений представляет собой главнейшую задачу профессионального образования. В этой связи разработка концепции единого

центра повышения квалификации, использующего как опыт академического образования современных университетов, так и методологии корпоративного обучения и предназначенного для обучения учащихся профильных специальностей, преподавателей и сотрудников предприятий, представляет собой интересный инновационный проект, успешная реализация которого позволит приблизить качество выпускников к требованиям современного производства, то есть повысить эффективность работы предприятий в нашей стране.

Список использованной литературы

1. Месхи Б.Ч. Стратегия развития инженерного образования: опыт ДГТУ. Корпоративные кафедры в учебном процессе: монография.- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2009.
2. Олейник Н.И.Корпоративное образование: к истокам геопедагогике: монография/ Н.И.Олейник, И.В.Богуславский, В.В.Богуславская.- Ростов-на-Дону:ГОУ ДПО ИУИ АП, 2010.- 688 с.
3. Zane Foreshee. The path to funding: the guide to building your audience, generating income and realizing career sustainability// The John Hopkins University.- Baltimore 2002. -289 p.
4. Keri Shields. Leading innovation // E Campus Ontario.- Toronto.2022.-78 p.